

Массажная гимнастика как одна из форм физического воспитания детей раннего возраста

Романчук А. П.¹, Беседа В.В.²

¹ Южно-украинский национальный педагогический университет им. К.Д. Ушинского

² Дошкольное учебное заведение ясли-сад № 248 (г. Одесса)

Представлен авторский взгляд на проблему физического воспитания детей раннего возраста. Проведен анализ многолетней работы с детьми раннего возраста в специальном детском учреждении №248 г. Одессы, по результатам которого даны методические подходы и рекомендации к использованию массажной гимнастики с целью физического воспитания детей данной возрастной категории, акцентировано внимание на недопустимости применения отдельных приемов массажа и гимнастических упражнений. Предварительный анализ свидетельствует о значительном улучшении физического развития детей.

физическое воспитание, дети, ранний возраст, гимнастика, массаж.

Романчук О.П., Беседа В.В. Масажна гімнастика як одна з форм фізичного виховання дітей раннього віку. Представлений авторський погляд на проблему фізичного виховання дітей раннього віку. Проведено аналіз багаторічної роботи з дітьми раннього віку в спеціальній дитячій установі №248 м. Одеси, за результатами якого дані методичні підходи й рекомендації до використання масажної гімнастики з метою фізичного виховання дітей даної вікової категорії, акцентована увага на неприпустимості застосування окремих прийомів масажу й гімнастичних вправ. Попередній аналіз свідчить про значне поліпшення фізичного розвитку дітей.

фізичне виховання, діти, ранній вік, гімнастика, масаж.

Romanchuk A. P., Beseda V.V. Massaging atheletics as one of the forms of the physical education early baby age. Presented author's look to problem of the physical education early baby age. The organized analysis of the perennial work with the babes of the early age in special baby institution 248 (Odessa), on result which are given methodical approaches and recommendations to use massaging atheletics for the reason physical education babes of given age category, is accented attention on inadmissibility of the using separate receiving the massage and gymnastic exercises. The preliminary analysis is indicative of significant improvement of the babes' physical development.

physical education, babes, early age, gymnastic, massage.

Введение.

Развитие подрастающего поколения является одной из основных задач любого цивилизованного общества. Ранний детский возраст является основным периодом в жизни ребенка, определяющим его будущее. Этот период важен, в первую очередь для закладывания основ двигательных функций, в дальнейшем формирующих основные движения ребенка: ползание, сидение, стояние, ходьбу. Достаточно серьезной в этот возрастной период является проблема организованного физического воспитания детей. Во-первых: не представляется возможной организация определенных групп вследствие особенностей ухода за детьми данного возраста. Во-вторых: патронажный медицинский персонал уделяет мало внимания здоровым или практически здоровым детям, занимаясь в основном с детьми, имеющими какие-либо нарушения в развитии. В-третьих: современные родители, несмотря на достаточно большое количество научно-популярной информации, являются мало информированными и не имеют, как правило, опыта проведения каких-либо форм физического воспитания с младенцами. Однако, и имеющаяся научно-популярная литература не позволяет в полной мере раскрыть возможности физического воспитания данного контингента детей с учетом их индивидуальных особенностей, уровня физического развития, состояния здоровья каждого отдельного ребенка в конкретный определенный момент жизни. В-четвертых: это, в свою очередь, не позволяет осуществить дифференцированный подход в работе с младенцами. Поэтому становится очевидной актуальность разработки индивидуальных методических подходов к организации физического воспитания детей раннего возраста.

Существующие системы физического воспитания разнообразны по своему содержанию, но не позволяют их использовать в современных условиях организации детей данного возраста. Первое – отсутствует стройная

система проведения определенного комплекса массажных манипуляций. Второе – не учитываются особенности развития нервной системы в данный возрастной период. Третье – в схеме построения одного предлагаемого комплекса отсутствует эволюционная логика раннего развития ребенка. Четвертое – недостаточное использование физических упражнений значительно снижает нагрузку на организм и, таким образом, снижает темпы психофизического развития. Пятое – способствует этому преобладание «поглаживающих» методик, что используется как в одной процедуре, так и их курсе на протяжении первого года жизни ребенка. Шестое – в существующих методиках [1,5,6] стараются избегать вибрационных приемов. Седьмое – массаж головы не нашел отражения даже в работах корифеев массажа детей грудного возраста [4,5,7].

Работа выполнялась в соответствии с темой научно-исследовательской работы кафедры теории и методики физического воспитания, лечебной физкультуры и спортивной медицины «Дифференциация использования средств и методов физического воспитания с учетом полифункциональных критериев физического развития, функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и сенсомоторной систем».

Цель, задачи работы, материал и методы.

Целью данной работы была разработка и апробация «массажной гимнастики», преследующей цель научить родителей основным приемам массажа и умению самостоятельно дифференцировано использовать её элементы с учетом данных физического развития ребенка и его физической подготовленности [2]. «Массажная гимнастика» предполагает слияние двух блоков – медицинского (массажного) и педагогического (гимнастического) и имеет определенные отличия от других систем физического воспитания младенцев.

На первом этапе выполнения данной работы была задача определения основных методических подходов

к проведению «массажной гимнастики» у детей раннего возраста, которые предполагают:

1) в процедуре должны превалировать физические упражнения, так как именно они оказывают наиболее сильное и мощное воздействие на физическое и общее развитие ребенка;

2) обязательным является сочетание физических упражнений с массажными манипуляциями, что значительно увеличивает физическую нагрузку на организм и позволяет более полно подготовить костно-мышечную систему к эффективному использованию различных комплексов «массажной гимнастики». Достигается данный эффект «разминанием» мышц перед выполнением отдельных упражнений;

3) на крупных частях тела используются вибрационные приемы, выполнение которых должно быть мягким, шадящим, с незначительной амплитудой колебаний. Например, на ранних этапах развития грудничка используется поколачивание в виде легких постукиваний пальцами по типу косметологического массажа. На более поздних этапах, начиная с 4-го месяца жизни допускается использование встряхиваний грудной клетки, поколачиваний и похлопываний на спине и ягодицах, к 7-ому месяцу жизни рекомендуется уже применять вибрацию на конечностях в виде потряхиваний и т.д.;

4) обязательным в процедуре «массажной гимнастики» является выполнение приемов на лицевой и мозговой части черепа;

5) дозировка воздействия осуществляется с учетом выбора приемов, темпа, очередности применения, направления движений, а также силы воздействия, что характерно и для других существующих подходов.

Приемы и манипуляции «массажной гимнастики» имеют некоторые особенности, учитывающие данные функционального и физического развития детей младенческого возраста. А именно: направление массажных движений на конечностях должно быть как центробежным, так и центростремительным, аналогично массаж может проводиться на туловище, т.е. снизу-вверх и сверху-вниз. Таким образом, движение рук массажиста, с одной стороны, способствует улучшению тока лимфы, а с другой активизация центробежного формирования проводящих путей (периферических нервов) нервной системы, что в значительной степени способствует формированию новых и закреплению старых условных рефлексов ребенка, через воздействие на основные элементы рефлекторной дуги. То есть, проводя массаж по направлению сверху вниз, мы раздражаем нервные окончания, находящиеся ближе к основным отделам ЦНС – головному и спинному мозгу, – что способствует более быстрому, более мощному возбуждению ЦНС. В дальнейшем вызывая раздражение крупных нервных стволов и нервных окончаний, иннервирующих конечности, мы облегчаем работу нервной системы, укорачиваем время рефлекса, создаем условия для более быстрого развития функциональных связей, что позволяет ускорить процесс формирования функциональных систем. Это, в свою очередь, благоприятно отражается на развитии двигательного статуса ребенка, так как согласованно сформированные функциональные системы находят

свое отражение в формировании всех основных двигательных действий. Кроме того, общеизвестно, что возбудимость и проводимость нервной системы напрямую зависят от процесса миелинизации нервных волокон, происходящего в центробежном направлении, который начинаясь внутриутробно, заканчивается примерно к 3-х летнему возрасту.

На следующих этапах данного исследования необходимо было сформулировать основные методические принципы массажной гимнастики и акцентировать внимание на недопустимости применения отдельных приемов массажа и гимнастических упражнений.

Результаты исследования.

Опыт работы с детьми детского учреждения №248 для детей с ДЦП и ЗПР позволил нам разработать методические принципы по использованию массажной гимнастики:

1. Вначале следует проводить массаж в позе лёжа на спине, потом – в позе лёжа на животе.
2. Начинать массаж необходимо с головы, затем массировать плечевой пояс – руки, далее туловище и нижние конечности, т.е. использовать «краниокаудальный принцип».
3. По мере активизации ребёнка чаще менять положения.
4. В любой части тела сначала массировать мышцы-сгибатели, затем – мышцы-разгибатели.
5. Массажные манипуляции должны сочетаться с физическими упражнениями.
6. Прежде чем производить какие-либо движения в определённой части тела, её нужно помассировать.
7. Количество приёмов должно возрастать по мере взросления ребёнка. Основным критерием увеличения является нормализация мышечного тонуса и соответствующий уровень развития двигательной сферы.
8. Необходимо использовать подушечки и валики, которые подкладываются под голову, живот, ноги ребёнка.
9. Пассивные движения должны быть мягкими, плавными, достаточно объёмными (с учетом активной подвижности в суставах).
10. Следует очень аккуратно массировать голову с учетом степени закрытия «родничков».
11. Физические упражнения должны проводиться с небольшим числом повторений (от 2 до 8 раз).
12. Интенсивность физической нагрузки должна быть умеренной.
13. Условия проведения процедуры «массажной гимнастики» должны быть комфортными для ребёнка: температурный режим, поверхность стола (полужесткая), наличие сменных одноразовых пелёнок, использование детских массажных масел (в отдельных случаях допустимо использование стерилизованного растительного, например, оливкового).
14. Время проведения процедуры должно быть согласовано со временем приема пищи ребенком. Оптимальным является проведение массажа через 45-60 минут после приема пищи или за 30-40 минут до приема пищи.
15. Массаж желательно проводить в сопровождении

спокойной ласковой речи на фоне тихой релаксационной музыки.

16. В процедуре обязательным является использование игрового метода.

17. Подбор упражнений и массажных манипуляций необходимо осуществлять с учетом возрастных особенностей развития ребёнка.

С учетом современных литературных источников и данных, свидетельствующих о неадекватной реакции детей на использование «массажной гимнастики», нами установлены особенности техники выполнения приемов, а также акцентировано внимание на недопустимости применения следующих действий:

1. создания сильного давления на кости черепа во время массажа головы;
2. коррекции положения головы при помощи насильственного вытяжения, растягивания шеи;
3. активных мануальных воздействий на область шеи;
4. резких движений головой (повороты, наклоны) в пассивных упражнениях;
5. резких скручивающих движений в шейном отделе позвоночника;
6. создания сильного давления в области скопления лимфатических узлов (околоушной регион, на боковых поверхностях шеи, подмышечных и локтевых впадинах, в области паховых складок и подколенных ямок).
7. резких разгибательных движений в конечностях с превышением объема движений для определенного возрастного периода (нормализация мышечного тонуса наблюдается с 6 месяцев, следовательно, с этого возраста можно выполнять полный объем движений);
8. выполнения «отсасывающих» приемов на конечностях с сильным и глубоким давлением;
9. касание при массаже груди сосков;
10. создание давления на область печени;
11. растягивание пупочного кольца;
12. касание области половых органов;
13. массажа на внутренней поверхности бедер;
14. давления непосредственно на позвоночник;
15. ударных приемов в области позвоночника;
16. вибрации в области почек;
17. сдвигания надколенника;
18. резких тянущих движений за кисть или стопу;
19. низкой или высокой температуры в помещении;
20. превышения рекомендуемой длительности выполнения упражнений;
21. негативной психомоторной реакции со стороны малыша;
22. сильного натуживания ребенка при выполнении упражнений;
23. увлечения вертикализацией позы ребенка;
24. длительных висов, особенно вниз головой;
25. быстрых продолжительных вращений без предварительной подготовки;
26. проведения процедуры без учета уровня психофизического развития ребенка;
27. проведения процедуры на фоне: яркого света, шума (телевизор, компьютер, пылесос, электро-

дрель и т.п.), громкой музыки, речи и др. негативных раздражителей;

28. неблагоприятного психоэмоционального состояния взрослого, проводящего массаж (нервозность, депрессия и т.п.).

29. проведения процедуры непосредственно после или перед приемом пищи малыша;

30. проведения массажа, когда ребенок находится в состоянии предболезни или не до конца выздоровел.

31. применения талька, вазелина и других тугих, слишком жирных, тяжелых, тугоплавких смазывающих средств.

Выводы.

Таким образом, вопросы, рассмотренные в данной работе, связанные с проблемой физического воспитания детей раннего возраста, позволяют акцентировать внимание на необходимости использования в раннем детском возрасте подходов к активизации и развитию двигательной функции детей с применением «массажной гимнастики». Авторами разработаны подходы, позволяющие начинать процесс физического воспитания детей с 2-х месячного возраста. Актуальность данной проблемы в нынешних условиях развития общества представляется значительной, так как время, упущенное до момента вступления детей в организованные коллективы (детские дошкольные учреждения) существенно влияет на дальнейшее развитие ребенка. Поэтому данный подход должен предполагать появление целой системы образовательных курсов для беременных и родильниц, так и образовательных учреждений, проводящих подготовку специалистов такого узкого профиля и их широкое привлечение в практику работы женских консультаций, родильных домов, а также дошкольных учреждений раннего детского возраста.

В целом представленные в статье материалы являются результатом многолетней апробации авторской «массажной гимнастики» в практику работы специализированного детского дошкольного учреждения, что позволяет рекомендовать ее к широкому применению при работе с детьми раннего возраста. Вместе с тем, имеется необходимость продолжения исследований в данном направлении.

Литература

1. Антипкин Ю.Г. Физкультура и массаж для самых маленьких / Антипкин Ю.Г. – К.: Здоровье, 1988. – 112 с.
2. Беседа В.В. Массажная гимнастика для детей грудного возраста/ Беседа В.В. – Практическое руководство для родителей, педагогов и медицинского персонала. – Одесса, 2008. – 95 с.
3. Бортфельд С.А. Лечебная физическая культура и массаж при детском церебральном параличе / С.А. Бортфельд, Е.И. Рогачёва. – Л.: Медицина, 1986. – 176 с.
4. Васичкин В.И. Справочник по массажу / Васичкин В.И. – Л.: Медицина, 1990. – 173 с.
5. Губерт К.Д. Гимнастика и массаж в раннем возрасте: пособие [для воспитателя] / К.Д. Губерт, М.Г. Рыс. – М.: Просвещение, 1981. – 127 с.
6. Красикова И.С. Детский массаж. Массаж и гимнастика для детей от рождения до трех лет / Красикова И.С. – СПб.: КОРОНА принт, 2000. – 320 с.
7. Штеренгерц А.Е. Массаж для взрослых и детей / А.Е. Штеренгерц, Н.А. Белая. – К.: Здоровья, 1996. – 384 с.

Поступила в редакцию 19.08.2009 г.
Романчук Александр Петрович
Беседа Владимир Викторович
doelfc@ua.fm